

Complexidade e Interatividade como características ubíquas na música de Jacob Collier

Caio José Rodrigues Maciel, Fabiano Araújo Costa, Leandro Lesqueves Costalonga

Programa de Pós Graduação em Artes – Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

jrmacielcaio@gmail.com, fabiano.costa@ufes.br,
Leandro.costalonga@ufes.br

Abstract. *This article deals with complexity and interactivity as relevant characteristics of Jacob Collier's artistic production, and uses two of his works to investigate the hypotheses raised: IHarmU (available on Youtube) and Overjoyed Challenge (available on Instagram), highlighting the values that characterize their musical works as part of the scope of ubiquitous music.*

Resumo. *Este artigo trata da complexidade e interatividade como características relevantes da produção artística de Jacob Collier, e utiliza para a investigação das hipóteses levantadas dois de seus trabalhos: IHarmU (disponível no Youtube) e Overjoyed Challenge (disponível no Instagram), evidenciando os valores que caracterizam suas obras musicais como parte do escopo da música ubíqua.*

1. Introdução

Neste artigo refletimos sobre duas características que se destacam no programa poético do artista Jacob Collier, a "complexidade" e a "interatividade", interrogando sobre em que medida essas características se especificam nesse programa poético, como valores de uma estética de música ubíqua.

Jacob Collier, músico britânico de 27 anos, se projetou de forma independente, sem o suporte inicial de produtoras ou gravadoras, apenas articulando-se por meio das mídias sociais digitais. Outro traço marcante de sua atuação é o fato de que Collier iniciou produzindo suas músicas e vídeos a partir do ambiente doméstico, sendo seu primeiro álbum lançado, por este motivo, denominado *In My Room*. Em poucos anos de carreira, já acumula diversos prêmios de reconhecimento internacional (entre eles cinco premiações do Grammy, com nove indicações ao todo) e alcançou popularidade significativa, especialmente na plataforma YouTube.

Buscamos, inicialmente, uma delimitação mínima dos conceitos "complexidade" e "interatividade" para orientar suas possíveis articulações nesta proposta.

De um lado, encontramos os temas "complexidade" e "interatividade" articulados como conceitos na Teoria das Músicas Audiotáteis, [Caporaletti, 2005, 2019], a partir desse ponto referenciada pela sigla TMA¹, e na Teoria do Lugar Interacional-Formativo

¹ A Teoria das Músicas Audiotáteis (TMA) traz uma perspectiva mediológica cognitiva, pela qual pretende-se estabelecer parâmetros estéticos presentes na interação homem-máquina e compreender as suas consequências. O conceito de Codificação Neoaurática (CNA) presente na TMA descreve o processo de registro de música como um fator determinante para o estabelecimento do caráter autográfico das músicas que possuem o groove e o swing como fator estético determinante. [Maciel *et al.* 2021]

[Araújo Costa, 2016, 2019], igualmente TLIF, no qual a complexidade está ligada à dimensão sistêmica do jogo interacional nas músicas de improvisação pós-1969. Estas perspectivas dialogam com aportes da Teoria da Complexidade, de Edgar Morin, especialmente na relação entre “ordem” e “desordem”, “emergência”, “auto-organização” e “recursividade” em um sistema complexo com processos de julgamento (e tomadas de decisão) da experiência estética em grupo; mas também em relação à identificação de unidades estruturais complexas nas músicas audiotáteis, como o groove e o swing, que possuem valor simbólico prevalente nessas músicas, e que são produzidos, comunicados, e respondidos, por gestos, e não por unidades estruturais discretas típicas da teoria musical (como uma nota, um acorde, etc).

De outro lado, “complexidade” e “interatividade” podem ser entendidas na música de um modo mais corriqueiro, ou ligado ao senso comum de um determinado estrato cultural e/ou social. Este sentido também nos interessa, na medida em que afeta a dimensão estética, ou da recepção, do objeto musical, e também a dimensão poética do fazer musical. Em cada caso, entenda-se, referente ou comparativamente a horizontes ou realidades ou concepções culturais e históricas.

Finalmente, em referência a uma possível estética de música ubíqua, partimos de duas definições sobre a música ubíqua que, de certo modo, se complementam na área. De um lado, [Keller 2009] diz que “A música ubíqua pode ser definida como o resultado da conjunção de sistemas musicais, envolvendo o uso de múltiplas interfaces para a manipulação de dados e para a geração de som, e viabilizando a interação de usuários múltiplos”. E de outro, [Costalonga *et al.* 2019] ampliam o escopo definindo que “ubimus é música (ou atividades musicais) apoiada por conceitos e tecnologia de computação ubíqua” [tradução nossa].

De posse dessas definições, é possível visualizar possíveis valores estéticos da música ubíqua? No mínimo é possível reter que um valor fundamental encontra-se na “diversidade de usuários”, e na “mediação por computação ubíqua”. Em nossa análise, é fundamental, no entanto, que a ideia de “usuário” seja especificada em termos ideais na perspectiva das fases poética e estética do fazer musical. Isto é, o usuário que se vê (ou se entende) como alguém que se encontra no ato produtivo da música, e aquele que se encontra no campo da recepção da música, como na relação artista/público, onde o artista é quem produz, e o público quem recebe a informação.

Essa relação entre música, tecnologia e o público tem alcançado novo contorno e relevância no âmbito acadêmico, nos últimos anos, devido ao avanço tecnológico e popularização das mídias sociais. A projeção dessa problemática geral no debate sobre a estética e a cultura tem sido tratada especialmente na linha de pesquisa Interartes e Novas Mídias do Programa em Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Espírito Santo, unindo as propostas de projetos relacionados à música ubíqua e à musicologia audiotátil. Vale ainda notar que o campo da ubimus e da musicologia audiotátil compartilham diversos temas férteis à pesquisa no campo da educação, cognição, performance e tantas outras que se apresentam.

Em suma, a partir dessas considerações iniciais, refletimos neste artigo a relação entre música, tecnologia e público, como proeminentes na formação da estética de Jacob Collier, evidenciando as características e possibilidades criativas de interação em dois projetos elaborados pelo artista: *IHarmU*, em seu canal do YouTube e o *Overjoyed Challenge*, em seu Instagram.

Além disso, este trabalho intenta investigar em que medida o uso dos valores da música ubíqua potencialmente alavancam o alcance da música de Collier, por meio de uma proposta bem sucedida de interatividade em diferentes níveis de complexidade.

2. Complexidade como valor ubíquo na música de Collier

Vejam os mais detidamente em que medida a interação proporcionada por Jacob Collier, entre ele e seu público, por meio das suas mídias sociais, se relaciona, ou se compatibiliza, com a complexidade que é própria e se deriva da sua música. Tratamos aqui da complexidade enquanto característica estética culturalmente e historicamente atribuída a uma música no senso comum, tal como essa ideia se apresenta na definição geral em dicionários. Isto é, a complexidade, em seu sentido mais corriqueiro, como sinônimo de elaboração, dificuldade, concatenação de muitos elementos, etc.

Para especificar os traços de complexidade aos quais nos referimos nesta análise, lançamos mão da distinção mediológica visual/audiotátil adotada pela TMA para categorizar modelos ideias de mediação cognitiva na perspectiva do médium como formador da experiência:

Assim, de um lado, o médium cognitivo formador da experiência visual será denominado precisamente de “matriz visual”, enquanto reúne os aspectos cognitivos induzidos pelos princípios epistemológicos de segmentação, homogeneização, repetibilidade uniforme, etc., e, de outro lado, o médium cognitivo formador da experiência audiotátil, o PAT, reúne, por analogia, a maneira de interpretar e “agir” sobre a realidade a partir de uma lógica orgânica, intuitiva, baseada na corporeidade, ou mais precisamente, na “racionalidade corpórea”. [Araújo, 2018]

Nesta linha, uma complexidade oriunda da mediação de matriz visual é a complexidade derivada do universo composicional da cultura e teoria musical ocidental, ligada a estruturas formais abstratas como acordes, intervalos, métricas, e seus procedimentos de elaboração, como inversões, modulações, serialização, etc. Vale notar que esse tipo de complexidade é compartilhado entre práticas do universo da música de arte ocidental, mas também são valorizados nas práticas jazzísticas, de música improvisada, e na música instrumental brasileira, e também, como queremos apontar aqui, na música pop de Jacob Collier. Esse tipo de complexidade é evidente nos programas poéticos dos projetos *IHarmony* e *Overjoyed Challenge* de Collier.

Vale notar que essa qualidade complexa de matriz visual é por vezes considerada um segregador de pessoas quando o assunto é música, uma vez que de um modo geral, dificilmente é possível proporcionar uma interação musical efetiva entre pessoas com níveis de conhecimento e proficiência muito díspares. Quando ocorre esse tipo de interação, geralmente, o produto da mesma, tende a ser menos complexo e elaborado dadas as limitações apresentadas. Nesse sentido, o compartilhamento de valores de complexidade de matriz visual mostra-se, de certo modo, incompatível com a proposta de música ubíqua, a exemplo da apresentada por Lima:

Os três aspectos “*everytime, everywhere, everywhen*” resumem a abrangência da Música Ubíqua, em suas possibilidades de interação e intervenção, na perspectiva de: (1) esta estar disponível (em função do suporte fornecido pelas TICs) em qualquer lugar (através de dispositivos múltiplos móveis, os espaços se ampliam e não se tornam mais imperativos limitantes); (2) a qualquer hora

(assim como os espaços, os tempos se ampliam); (3) por qualquer pessoa (independente de seu nível de conhecimento, formação e idade). [Lima, *et al.* 2014]

A suposta incompatibilidade se explica porque, aparentemente, somente pessoas com conhecimento específico seriam capazes de interagir eficazmente com conteúdos musicais de matriz visual muito complexos. O que chama especial atenção, no entanto, é que os produtos artísticos de Collier desafiam essa expectativa, apostando justamente na valorização de conteúdos musicais que são extremamente complexos do ponto de vista da matriz visual e, além disso, podem ser considerados exitosos no que diz respeito ao alcance e engajamento de público. Acreditamos que esse êxito está diretamente ligado à sua proposta de interatividade, tornando sua música aparentemente atrativa para um público diverso, que se estende desde jovens a idosos, leigos a acadêmicos, dos que apreciam a sua estética composicional, aos que vislumbram o virtuosismo técnico envolvido em sua obra.

O programa poético de Collier nos projetos *IHarmYou* e *Overjoyed Challenge* conjuga complexidade e interatividade na medida em que engendra através das mídias uma experiência estética interacional em diferentes níveis de complexidade, fazendo com que o interesse permaneça em participar de um produto artístico complexo, não apenas na perspectiva de valores de matriz visual, como especificamos mais acima, mas também de valores audiotáteis, que nesse caso, são mais claramente compatíveis com os pressupostos da música ubíqua.

É importante frisar que ambas as iniciativas, ocorrem em um contexto específico, no qual a estética audiovisual do artista já estava fortemente consolidada pelos seus projetos anteriores, e o público que se propôs a participar dessa interação musical já conhecia claramente e tinha em mente o resultado estético final da interação, carregado das características difundidas pelo trabalho de Collier, tanto em relação aos aspectos musicais como de imagem dos vídeos.

Collier proporciona uma interação efetiva, tanto para quem é leigo e tem apenas as habilidades advindas da musicalidade humana intrínseca², quanto para quem é profissional e se interessa por desvendar os processos artísticos utilizados por ele, de modo que para ambos a interação seja estimulante³ ao mesmo tempo.

² Musicalidade é nosso direito universal de nascimento como seres humanos. Todo mundo é um ouvinte musical habilidoso, mesmo aqueles que se consideram “não musicais” têm um conhecimento implícito das formas e estilos musicais de sua cultura (mesmo que não possam ser expressos explicitamente) [9]. Todos os humanos compartilham uma predisposição para a música, assim como temos para a linguagem. Reconhecer uma melodia e perceber a batida da música é um exemplo de um traço baseado em e restringido por nossas habilidades cognitivas e sua biologia subjacente. Mesmo os bebês são sensíveis a tais características, que são comuns em todas as culturas [10]. Na verdade, encontramos música em todas as culturas e períodos de tempo [Costalonga *et al.* 2019, tradução nossa].

³ De acordo com Fornari, o prazer que temos ao apreciar uma obra musical passa pela identificação, compreensão e entendimento, em diversos níveis, desde os mais básicos e perceptuais, como o andamento, tonalidade, identificação de instrumentos, vozes, seguido pelos entendimentos mais contextuais e complexos, como a identificação do gênero musical, do estilo dos músicos intérpretes e da inserção sociocultural da obra musical. A estética experimental na música trata do entendimento sistemático dos processos que levam o ouvinte a identificar, a compreender e a antecipar a complexidade musical nos seus diversos e multidimensionais níveis de percepção, cognição e afeto [Fornari, 2019].

Isso é possível e viável, em boa parte, graças à interação por meio da mediação tecnológica, que neste caso acontece por meio das mídias sociais, como veremos a seguir. Vale notar que a mediação musical não ocorre por meio de ferramentas específicas para esse fim. É uma adaptação às ferramentas existentes que, por sua vez, forçam a adaptação do processo empregado.

3. Interatividade como valor ubíquo em *IHarmU* e *Overjoyed Challenge*

Uma das abordagens da pesquisa em Música Ubíqua, constitui a investigação de formas sociais de fazer música por não músicos, abrangendo as modalidades de ouvir, compartilhar, incluindo o relevante aspecto da transformação dos consumidores em produtores ativos de conteúdo musical.

Ainda sobre esse tema:

Experiências de composição coletiva, com suporte computacional, estão demonstrando que indivíduos com diferentes concepções, formações, experiências e contextos diversos, podem chegar ao consenso criativo nas atividades musicais (Lima *et al.* 2012). Alguns ambientes de composição em rede proporcionam o encontro de indivíduos que interagem através de fóruns de discussão e podem contribuir, bem como justificar sua contribuição em uma composição musical [Lima, *et al.* 2014].

Nesse sentido, trataremos dos dois projetos criados por Collier, o *IHarmU* e o *Overjoyed Challenge*. Ambos os projetos são propostas de interação musical remota, assíncrona, mediada por computação ubíqua, e que propõe e possibilita a participação de todo tipo de pessoa, leigos ou profissionais, tendo portanto todas as características que possibilitam observá-los como iniciativa de Música Ubíqua.

O *I Harmonize You (IHarmU)* surgiu logo após a divulgação do primeiro álbum de Collier “*In My Room*”, que estava com data de lançamento marcada para o dia 1º de julho de 2016. No post de lançamento do *IHarmU*, em seu Instagram, Collier propôs que seus seguidores enviassem qualquer melodia antes de 1º de abril de 2016, que ele harmonizaria.

No caso do projeto *IHarmU* podemos observar várias características que são próprias das mídias nas quais o projeto é vinculado. Dentre elas podemos citar tanto as relativas a aspectos do vídeo, como as que têm a ver com a lógica operativa das mídias.

A estética de todos os vídeos é baseada no formato *selfie* (na qual a pessoa filma a si mesma), estética essa que é predominante nos *stories* e *lives* que caracterizam as mídias sociais atuais. A aparência tanto do Jacob Collier, quanto das pessoas que enviam o desafio, é sempre sem uma “produção visual” e demonstram o cotidiano, como nos *stories* de mídias sociais e, em grande parte dos vídeos, Collier aparece mostrando ambientes do cotidiano, como piscina, quarto, jardim e cozinha.

Os vídeos demonstram uma lógica semelhante ao das mídias sociais, com um grande interesse pelo processo artístico e composicional. Em vários dos vídeos dessa série, Collier se mostra fazendo uma performance (dublada) gestual, que procura mostrar de maneira visual o movimento melódico das vozes que ele está executando, ou mostra o processo de gravação de cada instrumento ou efeito. Conforme afirma Iazzetta: “durante o processo de audição estamos constantemente fazendo associação entre os sons que ouvimos e o tipo de gestualidade que poderia gerar esses sons”. [Iazzetta, 1998].

Outra característica marcante é o formato multitelas:

Figura 1. Estética utilizada por Collier no IHarmU. Na imagem temos Jacob Collier nas laterais e Herbie Hancock no Centro (Fonte: Youtube de Collier)

Esse é um formato típico de interação por meio de vídeo chamadas e videoconferências, que já permeava o dia a dia de boa parte das pessoas em 2016, mas se consolidou em razão da pandemia de 2020⁴.

Esta iniciativa aparentemente simples e comum, se diferenciava das demais especialmente pela estética marcante de seus vídeos publicados que faziam parte do seu primeiro álbum. “*In My Room*” foi um disco produzido de maneira independente por Collier, e continha arranjos já popularizados por ele em seu canal do YouTube, nos quais ele harmonizava melodias conhecidas, de uma maneira muito complexa, musicalmente falando (levando em conta os valores de matriz visual e audiotátil, expostos no tópico 2), com uma grande quantidade de vozes executadas por ele mesmo, além de vários instrumentos. Logo, as pessoas que enviavam suas melodias, já tinham em mente o resultado estético proposto por Collier, tanto musical quanto de vídeo, e se interessavam por fazer parte deste tipo de resultado estético.

O primeiro volume do *IHarmU* foi lançado em 31 de maio de 2016, no canal do YouTube de Collier, contando com 20 harmonizações de diferentes pessoas, de diversos países. Até a presente data foram lançados 04 volumes e 03 *lives* do *IHarmU*, contendo a participação de pessoas anônimas, bem como de grandes nomes artísticos, como Herbie Hancock, ambos interagindo em seu próprio nível musical.

A interação proposta por Collier se mostra efetiva e abrangente quando ele interage com pessoas de diversas nacionalidades, estilos musicais e níveis de performance musical. Dentro da lógica macro que permeia todos os 04 volumes, pode-se destacar: que existe uma resposta direta por parte de Collier à proposta estética da melodia e vídeo

⁴ O tipo de interação proposta por Collier de maneira inovadora em *IHarmU*, viria a ser, anos depois, em decorrência do isolamento social provocado pela pandemia de COVID-19, que impossibilitava a interação presencial, uma útil ferramenta de interação musical, adotada por vários artistas, dentre os quais podemos citar o projeto “Canto da Praya” de Hamilton de Holanda e João Bosco.

enviados a ele, seja dentro do próprio estilo, elevando a complexidade melódica, harmônica e rítmica, como ocorre nos vídeos de Stephan Diethelm⁵ (01m09s do *IHarmU* vol. 01) e Ted Evans (01m17s do *IHarmU* vol. 02); ou propondo uma estética possivelmente distinta da pensada por quem enviou o desafio, mas igualmente complexa, como nos casos de Kevin Olusola (00m03s do *IHarmU* vol. 02), Hildy Hulet (07m52s do *IHarmU* vol. 02) e Kike Santander (04m13s do *IHarmU* vol. 03), por exemplo.

Pode-se notar também que a estética final dos vídeos é sempre de complexidade elevada, no que tange aos parâmetros musicais. Não importa se a melodia proposta seja simples ou com nível alto de complexidade, Collier sempre torna a proposta ainda mais complexa. Isso fica claro ao observar, por exemplo, o vídeo de Soléy May (02m17s do *IHarmU* vol. 02), uma criança cantando uma melodia infantil, com dificuldade até mesmo para manter a afinação em Dó maior (tonalidade aparentemente usada como base para melodia dela), que Collier re-harmoniza utilizando conceitos extremamente avançados com inúmeras modulações, contraponto, cromatismos, aberturas incomuns dos acordes com tensões, entre outras características estéticas pessoais, como a lógica de harmonização que Collier denomina “Harmonia Negativa”.

De outro lado, temos o exemplo do vídeo de Federico Malaman (02m47s do *IHarmU* vol. 03), que apresenta uma melodia com características de improviso musical, em um andamento rápido, com frases extensas e complexas, de difícil articulação, que Collier, além de transcrever para voz e escaleta, insere no arranjo contrapontos harmônicos de harmonia em bloco com convenções rítmicas, e acompanhamento rítmico com alternância de compassos, tornando o resultado estético em algo ainda mais complexo que a proposta inicial.

O segundo projeto em questão é o *Overjoyed Challenge*. *Overjoyed* é uma música composta por Stevie Wonder e, no dia 13 de maio de 2021, em comemoração ao aniversário de Wonder, Collier fez um acompanhamento da música utilizando a mesma estética de harmonização usada por ele em *IHarmU* e propôs aos seus seguidores um dueto, no caminho inverso, uma vez que já de posse da harmonização proposta por ele, cada um poderia propor sua própria interpretação de uma melodia conhecida, o que resultou em diversas interpretações com diversas pessoas de diferentes países e igualmente, diferentes níveis musicais.

4. Observações Finais

Neste artigo, iniciamos algumas discussões pertinentes à compreensão da complexidade e interatividade como características da produção artística de Collier, bem como apontamos em quais sentidos essas características podem ser observadas como valores ubíquos em sua produção. Delimitamos os conceitos usando por base os princípios da musicologia audiotátil, usando tanto aportes teóricos bibliográficos quanto análise do material de Collier para evidenciar as hipóteses por nós levantadas.

Por todo o exposto, podemos observar uma interação artística, composicional, e performática, mediada por tecnologia, usando ferramentas cotidianas e não apenas dedicadas à música, ocorrendo com pessoas de diferentes níveis de conhecimento e proficiência musicais, de diversos lugares do mundo, a qualquer momento, e resultando

⁵ Playlist completa com todos os vídeos da série *IHarmU*: https://www.youtube.com/watch?v=SM2nhLSeJXg&list=PLHX_dBxnc8z8l-w6tWikIjG2ARAHk1uLs.

em uma estética final dos produtos artísticos repletos de complexidade musical, ampliando as possibilidades de percepção da interação musical como uma proposta de música ubíqua.

Referências

- Araújo Costa, F. *Audiotactile Interactions: Transcultural Artistry in Jazz and World Post-1969 Music*, Roma, Aracne, coll. Musicologie e Culture, em curso de publicação.
- Araújo Costa, F. *Interações Audiotáteis: Música, Cultura e Novas Mídias*, Projeto de Pesquisa eMMA/PPGA/PRPPG/UFES. Disponível em: <<https://artes.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGA/detalhes-do-projeto?id=10119>>. Acesso em: 14 de abril de 2022.
- Caporaletti, Vincenzo, “Uma musicologia audiotátil”, trad. de Fabiano A. Costa e Patrícia de S. Araújo, RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1, CRIJMA – IReMus – Sorbonne Université, Abril 2018, p. 1 - 17. Disponível em: <<https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/08eefd43>>.
- Complexidade. Dicionário Online de Português, Disponível em <<https://www.dicio.com.br/complexidade/>>. Acesso em: 07 de novembro de 2021.
- Costalonga, L.; Miletto, E.; Pimenta, M. S. *Musicality Centred Interaction Design to Ubimus: a First Discussion*. In: *International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research*, 2019, France.
- Costalonga, L. (BIO) *Musicalidade Aplicada na Criação de Artefatos Musicais*, Disponível em: <<https://artes.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGA/detalhes-do-projeto?id=10186>>.
- Fornari, J. *Complicação, complexidade e criatividade musical: parte 3*. Blogs de Ciência da Universidade Estadual de Campinas. ISSN 2526-6187. Disponível em <<https://www.blogs.unicamp.br/musicologia/2019/12/09/39/>>. Acesso em 07 de novembro de 2021.
- Keller, D.; Barros, A. E. B.; Farias, F. M.; Nascimento, R. V.; Pimenta, M. S.; Flores, L. V.; Miletto, E. M.; Radanovitsck, E. A. A.; Serafini, R. O.; Barraza, J. F. *Música Ubíqua: Conceito e Motivação*. In: Congresso da ANPPOM, 19, 2009, Curitiba.
- Lançamento do álbum *In My Room* no Instagram. Disponível em <https://www.instagram.com/p/BDlyEirmFjG/?utm_medium=copy_link>. Acesso em 07 de novembro de 2021.
- Lima, M. H; Keller, D.; Pimenta, M. S.; Lazzarini, V.; Costalonga, L.; Johann, M. *A pesquisa em música ubíqua e educação*. In: Congresso da ANPPOM, 24., 2014, São Paulo.
- Maciel, C. J. R.; Manzoli, F. P.; Araújo, F. C. *New ‘One-Man Band’: poéticas interativas por mediação tecnológica nas obras de Pat Metheny e Jacob Collier*. In: Congresso da ANPPOM, 31, 2021, João Pessoa, p. 5-6.
- Morin, Edgar, *La méthode – Tome I. La nature de la Nature*, Paris, Sueil, 1977 ; Id., *Science avec conscience*, Paris, Fayard, 1982.
- Overjoyed Challenge no Instagram.. Disponível em <<https://www.instagram.com/stories/highlights/17898199534919647/>>. Acesso em

07 de novembro de 2021.

Playlist IHarmU no Youtube. Disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=SM2nhLSeJXg&list=PLHX_dBxnc8z81-w6tWikIjG2ARAHk1uLs>. Acesso em 07 de novembro de 2021.